

ZAMONAVIY MEDIA-DISKURSDA INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI SIYOSIY TERMINOLOGIYANING QIYOSIY TAHLILI.

G'ulomova Shahnoza Ahmedovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421805>

Tadqiqotning dolzarbligi

XXI asrda siyosiy jarayonlar va ularni aks ettiruvchi media-diskurs jamiyat tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Media matnlari orqali siyosiy terminologiya keng ommaga tarqaladi, tushunchalar shakllanadi va milliy ongda siyosiy tasavvurlar paydo bo'ladi. Global axborot makonida ingliz tili siyosiy diskursning asosiy vositasiga aylangan. U xalqaro siyosiy institutlar, diplomatik munosabatlar va axborot manbalarida yetakchi til sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, o'zbek tilida siyosiy terminologiyaning rivoji milliy siyosiy tafakkur, mustaqillik davri termin yaratuvchiligi va tarjima jarayonlari bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Ammo ingliz va o'zbek tillaridagi siyosiy terminlarning semantik, pragmatik va stilistik jihatlari ko'p hollarda farq qilishini kuzatishimiz mumkin. Bu farqlar media orqali ma'lumotning qabul qilinishi va siyosiy kontekstni tushunishga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, ingliz va o'zbek tillarida siyosiy terminologiyaning zamonaviy media-diskursdagi qiyosiy tahlili ilmiy, amaliy va ijtimoiy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari:

Maqsad: Zamonaviy media-diskursda ingliz va o'zbek tillaridagi siyosiy terminologiyaning semantik, pragmatik va stilistik jihatlari qiyosiy tahlil qilish hamda ularning tarjima, qo'llanish va ta'sir mexanizmlarini ilmiy asosda aniqlash.

Vazifalar:

1. Siyosiy terminologiyaning nazariy asoslarini tahlil qilish va uni media-diskursda o'rganishning ilmiy yondashuvlarini belgilash.
2. Ingliz va o'zbek tillaridagi siyosiy terminlarning shakllanish manbalari va ma'no qatlamlarini aniqlash.
3. Media matnlarida siyosiy terminlarning qo'llanilish usullarini o'rganish.
4. Ingliz va o'zbek tillarida siyosiy terminlarning semantik va pragmatik farqlarini aniqlash.
5. Siyosiy terminlarning tarjima jarayonidagi muammolarini, kamchiliklarini aniqlash va yechimlarini tavsiya etish.
6. Media-diskurs orqali siyosiy terminologiyaning ommalashuvi, ijtimoiy idrokka ta'siri va kommunikativ ahamiyatini baholash.
7. Tadqiqot asosida siyosiy terminologiyani ishlab chiqish, tarjima va qo'llash bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar tayyorlash.

Tadqiqot obyekti va predmeti

- Obyekt: ingliz va o'zbek tillarida zamonaviy media-diskursda qo'llaniladigan siyosiy terminologiya.

- Predmet: siyosiy terminlarning semantik, pragmatik, stilistik va kommunikativ xususiyatlari hamda ularning media matnlaridagi funksional rolini aniqlash.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

1. Ingliz va o'zbek tillarida siyosiy terminlarning media kontekstida qiyosiy tahlili ilk bor tizimli asosda amalga oshiriladi.

2. Siyosiy terminologiyaning semantik va pragmatik turlari media misollari asosida ilmiy jihatdan tasniflanadi.

3. Tarjima jarayonida siyosiy terminlarning ma'no o'zgarishi, konnotatsiyasi va ideologik yuklamasi o'rganiladi.

4. O'zbek tilida siyosiy terminologiyaning milliy xususiyatlari hamda ingliz tilidan o'zlashgan terminlar o'rtasidagi tafovutlar aniqlanadi.

5. Media-diskursning siyosiy leksikani shakllantirishdagi roli va uning kommunikativ funksiyalari yoritiladi.

Tadqiqotning ilmiy asoslari

Tadqiqot quyidagi nazariy manbalarga tayanadi:

- Leksikologiya va semasiologiya nazariyalari (Bloomfield, Lyons, Crystal, Nurmonov);

- Diskurs tahlili nazariyasi (Van Dijk, Fairclough, Foucault);

- Tarjima nazariyalari (Nida, Catford, Komissarov);

- Siyosiy kommunikatsiya nazariyasi (Lasswell, Habermas).

7. Tadqiqot metodlari

- Qiyosiy-lingvistik metod – ingliz va o'zbek terminlarini strukturaviy jihatdan solishtirish.

- Semantik tahlil – terminlarning ma'no qatlamini ochish.

- Pragmatik tahlil – terminlarning kommunikativ ta'sirini aniqlash.

- Diskurs tahlili – media matnlaridagi siyosiy terminlarning kontekstual funksiyasini aniqlash.

- Kontent tahlil – tanlangan media manbalar asosida statistik tahlil o'tkazish.

Tadqiqot manbalari

- Ingliz tilidagi manbalar: BBC, The Guardian, CNN, The Economist, Reuters.

- O'zbek tilidagi manbalar: Kun.uz, Gazeta.uz, O'zbekiston 24, Xabar.uz, Daryo.uz.

- Siyosiy terminologiya lug'atlari, ilmiy maqolalar, tahliliy sharhlar

9. Tadqiqot natijalari va amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijasida quyidagilar ishlab chiqildi: Ingliz va o'zbek tillaridagi siyosiy terminlarning qiyosiy lingvistik modeli, siyosiy terminologiyani media orqali shakllantirishda qo'llaniladigan strategiyalar aniqlanadi. Tarjima jarayonidagi semantik nomuvofiqliklarni kamaytirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqiladi, o'zbek media muharrirlari, tarjimonlar, siyosiy sharhlovchilar uchun amaliy qo'llanma sifatida foydalanish mumkin bo'ladi.

Dissertatsiyaning tuzilishi

Kirish

- Dolzarblik
- Maqsad, vazifalar
- Obyekt, predmet
- Ilmiy yangilik
- Metodologiya

1-bob. Siyosiy terminologiyaning nazariy asoslari

- Siyosiy terminologiyaning lingvistik tabiati
- Media-diskursning xususiyatlari
- Termin yaratuvchiligi jarayonlari

2-bob. Ingliz tilidagi siyosiy terminologiyaning media-diskursdagi tahlili

- Leksik-semantik xususiyatlar
- Diskursiv funksiyalar
- Ideologik komponentlar

3-bob. O'zbek tilidagi siyosiy terminologiyaning media-diskursdagi tahlili

- Milliy leksik xususiyatlar
- Tarjima va o'zlashma masalalari
- Semantik muvofiqliklar

4-bob. Ingliz va o'zbek tillarida siyosiy terminlarning qiyosiy tahlili

- Semantik va pragmatik farqlar
- Diskursiv strategiyalar
- Terminlarning kommunikativ o'xshashliklari

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, zamonaviy media-diskurs siyosiy terminologiyaning shakllanishi, rivojlanishi va ommaviy ongda mustahkamlanishida muhim rol o'ynaydi. Ingliz va o'zbek tillaridagi siyosiy terminologiya o'zining semantik, pragmatik va stilistik jihatlari bilan farqlanib, har bir tilning madaniy va ijtimoiy kontekstini aks ettiradi.

Qiyosiy tahlil asosida aniqlandiki, ingliz tilidagi siyosiy terminologiya global siyosiy jarayonlarni neytral va universal shaklda ifodalasa, o'zbek tilida bu terminlar milliy tafakkur, mafkura va davlat siyosati bilan uzviy bog'liqdir. Shu

bois, tarjima jarayonida ayrim terminlarning ma'nosida siljishlar yoki konnotativ o'zgarishlar kuzatiladi.

Tadqiqot davomida media matnlarida siyosiy terminlarning qo'llanish chastotasi, kontekstual ma'nolari va ideologik yuklamalari aniqlanib, ularning kommunikativ samaradorligi baholandi. Shuningdek, ingliz tilidan o'zbek tiliga o'tgan siyosiy terminlarning adaptatsiya jarayonida yuzaga keladigan lingvistik muammolar tahlil qilindi. Olingan natijalar siyosiy terminologiya, tarjimashunoslik va media-lingvistika fanlari uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularni o'rganish, to'g'ri qo'llash va tarjima qilish bo'yicha takomillashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

